

2

UNIVERSITAS SWADAYA GUNUNG JATI CIREBON FAKULTAS PERTANIAN

Kampus : Jalan Pemuda No. 32 Telp. (0231) 206558 Ext. 127, 227 Cirebon 45132
E-mail : unswagati@unswagati.ac.id
http ://unswagati.ac.id

SURAT TUGAS

No. 42/ST-FP.UGJ/IV/K.2016

Dekan Fakultas Pertanian Universitas Swadaya Gunung Jati dengan ini kami menugaskan kepada:

- N a m a : Dr. Achmad Faqih, SP., MM
 Jabatan : Dosen Agribisnis
 Tugas : Untuk melaksanakan tugas sebagai presenter pada kegiatan Seminar Internasional yang diselenggarakan oleh Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor (IPB)
 Tempat : IPB International Convention Center
 Hari/Tanggal : Senin – Selasa, 25-26 April 2016
 Jangka Waktu : 2 (dua) hari
 Akomodasi dan Transfortasi : Ditanggung Fakultas Pertanian Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon

Demikian Surat Tugas ini dibuat agar dilaksanakan sebaik-baiknya, dan menyampaikan laporan setelah melaksanakan tugas.

Diterima : Bogor
Tanggal : 26 April 2016

(Nama jelas & cap)

Cirebon, 22 April 2016
Wakil Dekan

Yayat Rahmat Hidayat, SP., M.Agr

Certificate

Awarded to

Achmad Faqih

as

Presenter

in

International Conference

Strengthening Indonesian Agribusiness: Rural Development and Global Market Linkages

IPB International Convention Center, Bogor, Indonesia,
25 – 26 April 2016

Dr. Dwi Rachmina

Head of Department of Agribusiness,
Faculty of Economics and Management, IPB

Organized by :

DEPARTMENT OF
AGRIBUSINESS
BOGOR AGRICULTURAL
UNIVERSITY

MSM

MAASTRICHT
SCHOOL OF
MANAGEMENT

Supported by :

